

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МУЛЬТИДЕТЕКТОРНАЯ КТ-ОЦЕНКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА: ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ЭССЕ**Абдулхакимов Ш.А.¹, Хаджибекова Ю.М.²**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Эхокардиография обычно используется как метод визуализации первой линии у пациентов с врожденными пороками сердца (ВПС), тогда как магнитно-резонансная томография чаще предпочтительна для более детальной функциональной оценки. Мультidetекторная компьютерная томография (МДКТ) играет важную роль в повседневной клинической практике при оценке послеоперационных морфологических и функциональных особенностей у пациентов со сложными ВПС, особенно в случаях, когда эхокардиография и МРТ недостаточно информативны или не позволяют получить диагностически значимые данные. Радиологи должны хорошо знать сложную анатомию и физиологию ВПС, а также различные паллиативные и корректирующие хирургические вмешательства, выполняемые у таких пациентов. Эти знания необходимы для получения КТ-ангиограмм высокого диагностического качества, а также для точного распознавания нормальной послеоперационной анатомии и возможных осложнений после сложных кардиохирургических операций.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, мультidetекторная КТ, коронарная КТ.

MULTIDETECTOR CT ASSESSMENT OF POSTOPERATIVE CHANGES IN CONGENITAL HEART DISEASE: AN ILLUSTRATED ESSAY**Abdulkhakimov Sh.A.¹, Khadjibekova Y.M.²**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Echocardiography is generally used as the first-line imaging method in patients with congenital heart disease (CHD), while magnetic resonance imaging is often preferred for more detailed functional assessment. Multidetector computed tomography (MDCT) has an important role in routine clinical practice for evaluating postoperative morphological and functional features in patients with complex CHD, particularly when echocardiography and MRI are insufficient or non-diagnostic. Radiologists should be familiar with the complex anatomy and physiology of CHD, as well as with the different palliative and corrective surgical techniques performed in these patients. This knowledge is essential for obtaining high-quality CT angiograms and for accurately identifying normal postoperative anatomy and possible complications after complex cardiac surgery.

Keywords: congenital heart disease, Multidetector CT, Cardiac CT

ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИДА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ МУЛЬТИДЕТЕКТОР КТ ОРҚАЛИ БАҲОЛАШ: ИЛЛЮСТРАТИВ ЭССЕ**Абдулхакимов Ш.А.¹, Хаджибекова Ю.М.²**¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Эхокардиография одатда туғма юрак нуқсонлари бўлган беморларда биринчи навбатда қўлланиладиган тасвирлаш усули ҳисобланади, магнит-резонанс томография эса функционал ҳолатни янада батафсил баҳолаш учун кўпроқ афзал кўрилади. Мультidetектор компьютер томографияси мураккаб туғма юрак нуқсонлари бўлган беморларда операциядан кейинги морфологик ва функционал ўзгаришларни баҳолашда, айниқса эхокардиография ва МРТ етарли маълумот бермаган ёки диагностик жиҳатдан самарасиз бўлган ҳолларда, клиник амалиётда муҳим ўрин тутди. Радиологлар туғма юрак нуқсонларининг мураккаб анатомияси ва физиологиясини, шунингдек, бундай беморларда бажариладиган турли паллиатив ва корректив жарроҳлик усуллари яхши билишлари лозим. Ушбу билимлар юқори сифатли КТ-ангиограммаларни олиш, операциядан кейинги нормал анатомияни ва мураккаб юрак жарроҳлигидан кейин юзага келиши мумкин бўлган асоратларни аниқ баҳолаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: туғма юрак нуқсони, Мультidetектор КТ, Юрак КТ.

Введение. Методы неинвазивной визуализации занимают важное место в наблюдении за пациентами с врожденными пороками сердца после паллиативных или корригирующих операций. На начальном этапе обследования чаще всего применяется трансторакальная эхокардиография, поскольку она доступна и информативна для первичной оценки. Однако после хирургического лечения ее возможности могут снижаться: результат во многом зависит от опыта исследователя, качества акустического окна, а также от особенностей визуализации правых отделов сердца, внутрисердечных перегородок и сложных сосудистых структур за пределами сердца [1].

МРТ сердца позволяет получить подробные сведения как об анатомии, так и о функции сердечно-сосудистой системы, поэтому часто используется у пациентов с врожденными пороками сердца. Тем не менее этот метод имеет ряд практических ограничений. Исследование занимает больше времени, требует специальной подготовки и опыта, нередко связано с необходимостью многократных задержек дыхания [2]. У детей для качественного выполнения МРТ может потребоваться седация или общая анестезия, а у пациентов в тяжелом состоянии проведение исследования бывает затруднено.

Развитие мультidetекторной компьютерной томографии значительно расширило возможности послеоперационной оценки пациентов с ВПС. Благодаря высокой скорости сканирования и хорошему пространственному разрешению МДКТ позволяет за короткое время изучить внутрисердечные структуры, коронарные артерии, магистральные и экстракардиальные сосуды, а также легочную паренхиму. В ряде случаев метод становится особенно ценным, когда данные эхокардиографии или МРТ недостаточны для полноценной оценки послеоперационных изменений. При этом необходимо учитывать, что КТ сопровождается лучевой нагрузкой, поэтому исследование должно выполняться по обоснованным показаниям [3].

Цель данной работы — в иллюстративной форме показать наиболее характерные КТ-признаки нормальной послеоперационной анатомии и возможных осложнений после распространенных хирургических вмешательств, применяемых при различных вариантах врожденных пороков сердца.

Материалы и методы. Все кардиологические КТ-исследования выполнялись на 160-срезовом компьютерном томографе. Протокол сканирования подбирался индивидуально для каждого пациента под контролем специалиста по кардиоваскулярной визуализации. У детей и пациентов младшего возраста особое внимание уделялось снижению лучевой нагрузки, поэтому ЭКГ-синхронизированные исследования проводились только при наличии клинической необходимости.

При внутрисердечных аномалиях, патологии аорты и легочных артерий, после ранее выполненных операций, а также при подозрении на поражение коронарных артерий, аномалии коронарного русла или наличие шунтов предпочтение отдавалось ЭКГ-синхронизированной КТ-ангиографии. Область сканирования обычно включала участок от уровня дуги аорты до диафрагмы. После внутривенного введения йодсодержащего контрастного препарата из расчета примерно 1–1,5 мл/кг выполнялось болюсное контрастирование; скорость введения составляла около 3 мл/с, а при КТ-ангиографии коронарных артерий — до 5 мл/с, с последующим введением физиологического раствора с той же скоростью.

Основные параметры сканирования включали время ротации гентри около 330 мс, напряжение трубки 100–120 кВ с возможным снижением до 100 кВ у детей, силу тока около 400 мА с уменьшением у пациентов с низкой массой тела, коллимацию 0,6 мм и pitch около 0,2. Для уменьшения лучевой нагрузки применялись автоматическая модуляция тока трубки и ЭКГ-модуляция дозы.

После получения данных выполнялась постобработка изображений в сагиттальной, корональной и косых корональных плоскостях. Оптимальные фазы диастолы и систолы использовались для анализа аксиальных и мультифазных изображений, после чего данные переносились на трехмерную рабочую станцию для более детальной оценки коронарных артерий и сложной сосудистой анатомии.

Реконструкция изображений выполнялась с тонкими срезами. Для оценки коронарных артерий использовалась толщина среза около 0,75 мм с перекрытием 0,4 мм. Для анализа шунтов, кондуитов и крупных сосудов применялись мультипланарные реконструкции с толщиной около 1,5 мм и перекрытием 0,6 мм. При необходимости оценки функциональных параметров сердца реконструировались мультифазные серии с толщиной около 1 мм, перекрытием 0,5 мм и шагом около 10% на протяжении сердечного цикла.

Паллиативные вмешательства

Шунт Блелока–Тауссига (ВТ-шунт). Классический шунт Блелока–Тауссига (БТ-шунт) представляет собой прямое соединение подключичной артерии с ипсилатеральной легочной артерией по типу «конец-в-бок» (рис. 1). В модифицированном варианте БТ-шунта связь между подключичной и легочной артериями формируется с помощью сосудистого протеза [4].

Данное вмешательство выполняется у пациентов с правосторонней обструкцией или гипоплазией сердечно-сосудистых структур, например при обструкции выходного тракта правого желудочка (ОВТПЖ), стенозе или атрезии легочной артерии, в том числе при тетраде Фалло (ТФ). Основная цель операции — увеличение легочного кровотока.

К преимуществам модифицированного БТ-шунта относятся более благоприятное развитие легочного артериального русла и меньшая деформация анатомии легочных артерий [5]. Возможными осложнениями после данной процедуры являются расширение ипсилатеральной легочной артерии, гипертрофия левого желудочка, псевдоаневризма, инфицирование шунта, стеноз шунта, а также формирование серомы вокруг сосудистого протеза.

Рис. 1. Шунт Блелока–Тауссига. **а** Объемная реконструкция в задней проекции у 43-летнего мужчины с анамнезом тетрады Фалло (ТФ) демонстрирует функционирующий классический правосторонний БТ-шунт с умеренным дистальным сужением (стрелка). **б** Косая корональная МР-реконструкция в другой проекции у пациента с ТоФ показывает стеноз классического левого БТ-шунта (стрелка). При модифицированном ВТ-шунте соединение между подключичной артерией и ипсилатеральной легочной артерией создается с помощью сосудистого протеза, при этом кровоснабжение верхней конечности на этой же стороне сохраняется через подключичную артерию.

Шунт Дэвидсона, или центральный шунт. При данном вмешательстве для создания сообщения между восходящей аортой и главной легочной артерией используется интерпозиционный сосудистый протез Gore-Tex. Такой шунт обеспечивает более выраженное увеличение легочного кровотока (рис. 2) [5].

Операция может выполняться у пациентов с транспозицией магистральных артерий (ТМА), дефектом межжелудочковой перегородки (ДМП) в сочетании с обструкцией выходного тракта правого желудочка (ОВТПЖ), атрезией легочной артерии, а также при стенозе или гипоплазии легочной артерии.

К наиболее частым осложнениям центрального шунта относятся тромбоз шунта, стеноз или деформация легочной артерии в области анастомоза, а также развитие застойной сердечной недостаточности вследствие чрезмерного легочного кровотока.

Шунт Уотерстона–Кули. При выполнении шунта Уотерстона–Кули (рис. 3) формируется сообщение между задней стенкой восходящей аорты и передней стенкой правой легочной артерии. Цель вмешательства — усилить легочный кровоток у пациентов с его снижением, например при атрезии легочной артерии, тетраде Фалло (ТФ) с обструкцией выходного тракта правого желудочка (ОВТПЖ), а также при атрезии трехстворчатого клапана [6].

Однако данный вид шунтирования связан с высокой частотой осложнений. Возможны обструкция шунта, его перегиб или сужение, тромбоз, преимущественное направление кровотока в правое

легкое с последующей деформацией легочной артерии, а также эмболические осложнения. В связи с этим шунты Уотерстона–Кули в настоящее время во многом заменены другими хирургическими методиками.

Рис. 2. Шунт Дэвидсона (центральный шунт). а Косая корональная МР-реконструкция у 16-летней девочки с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и статусом после операции Дэвидсона (центрального шунтирования) демонстрирует проходимый сосудистый протез Gore-Tex, соединяющий восходящую аорту с главной легочной артерией (стрелка). **б** Аксиальная МР-реконструкция у 14-летнего мальчика с анамнезом транспозиции магистральных артерий (ТМА), единственного атриовентрикулярного канала (AV-канала) и субаортального стеноза показывает тромбированный шунт Дэвидсона (центральный шунт) (стрелка).

Рис. 3. Шунт Уотерстона–Кули. Объемная реконструкция у 14-летнего мальчика с анамнезом тетрады Фалло (ТФ) и атрезии легочной артерии демонстрирует шунт Уотерстона–Кули, проходящий между задней стенкой восходящей аорты и передней стенкой правой легочной артерии. Отмечается умеренное сужение в средней части шунта (стрелка).

Шунт Дамуса–Кея–Стансела. При операции Дамуса–Кея–Стансела главный ствол легочной артерии пересекается и соединяется с восходящей аортой по типу анастомоза «конец-в-бок» (рис. 4). Данное вмешательство выполняется для устранения обструкции выходного тракта системного желудка у пациентов с двойным отхождением магистральных сосудов от правого желудочка (ПЖ), един-

ственным желудочком сердца с субаортальным стенозом, а также при транспозиции магистральных артерий (ТМА) в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП) [7].

У таких пациентов, как правило, имеются кавопульмональные шунты, обеспечивающие поступление системной венозной крови в легочное русло. Возможные осложнения после данной операции включают регургитацию на клапане легочной артерии вследствие его деформации, а также повторное развитие обструкции выходного тракта системного желудочка.

Рис. 4. Шунт Дамуса–Кея–Стансела. Косая корональная МР-реконструкция у 14-летнего мальчика с анамнезом транспозиции магистральных артерий (ТМА) демонстрирует пересеченный главный ствол легочной артерии, соединенный с восходящей аортой по типу анастомоза «конец-в-бок» (большая стрелка). Также визуализируется экстракардиальный шунт Фонтан (малая стрелка), контрастирование которого в данной фазе отсутствует. В более позднюю фазу исследования (не представлена) отмечалось заполнение шунта Fontan контрастным препаратом без признаков тромбоза.

Операция Норвуда–Сано. Первый этап операции Норвуда включает реконструкцию аорты с использованием проксимального отдела главной легочной артерии, а также создание системно-легочного артериального шунта, например шунта Блелока–Тауссига (БТ-шунта) (рис. 5).

В модифицированном варианте операции Норвуда–Сано между правым желудочком и дистальной культей легочной артерии устанавливается экстракардиальный аллографтный конduit, который может быть клапанным или бесклапанным. Такая методика позволяет обеспечить более сбалансированное и стабильное системное и легочное кровообращение, а также уменьшить выраженность снижения диастолического кровотока в коронарных артериях, которое может наблюдаться при использовании БТ-шунта [8].

К основным показаниям относятся синдром гипоплазии левых отделов сердца (ГЛОС), двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с аортальным или субаортальным стенозом, а также атрезия аорты.

Первый этап операции Норвуда связан с высокой летальностью, что обусловлено риском избыточного легочного кровотока и развитием гемодинамической нестабильности.

Шунт Гленна. При операции Гленна системный венозный возврат направляется напрямую в легочное русло, минуя правые отделы сердца (рис. 6). В классическом варианте, то есть при однопольном шунте Гленна, дистальный отдел верхней полой вены (ВПВ) перевязывается, а боковая стенка ВПВ выше места перевязки соединяется с дистальным концом пересеченной правой легочной

артерии. В результате обеспечивается преимущественное кровоснабжение одного, чаще правого, легкого [9].

Рис. 5. Операция Норвуда–Сано. Косая сагиттальная МР-реконструкция у 20-летней женщины с синдромом гипоплазии левых отделов сердца после реконструкции восходящей аорты с использованием проксимального отдела главной легочной артерии (а, большая стрелка). Главная легочная артерия продолжается в виде дуги аорты и нисходящей аорты (а, малая стрелка). Также определяется гипоплазированная нативная восходящая аорта, отходящая от левого желудочка (b, большая стрелка). Кроме того, визуализируется типичное отхождение правой коронарной артерии (b, малая стрелка).

При модифицированном варианте — двунаправленном шунте Гленна или hemi-Fontan — анастомоз формируется между пересеченным концом ВПВ и боковой стенкой неразделенной правой легочной артерии. Это позволяет распределять венозный кровоток в оба легких и обеспечивает более сбалансированную двустороннюю легочную перфузию [9].

Показаниями к операции являются различные цианотические врожденные пороки сердца (ВПС), которые в дальнейшем могут приводить к формированию единственного анатомического или функционального желудочка. К таким состояниям относятся, например, атрезия трехстворчатого клапана, гипоплазия правого или левого желудочка, включая синдром гипоплазии левых отделов сердца (ГЛОС). Кроме того, операция Гленна часто выполняется как промежуточный этап перед процедурой Fontan при обходе полностью правых отделов сердца.

Как правило, шунт Гленна является первым этапом хирургического лечения в раннем детском возрасте перед последующей операцией Fontan. Это связано с тем, что у маленьких детей кровоток из бассейна ВПВ относительно преобладает. По мере роста ребенка увеличивается венозный возврат от нижней половины тела, из-за чего доля кровотока через ВПВ становится относительно меньше; поэтому в дальнейшем выполняется операция Fontan.

Возможные осложнения после шунта Гленна включают синдром верхней полой вены (ВПВ-синдром), тромбоз шунта, стеноз кавопульмонального анастомоза, повреждение синусового узла с последующим нарушением сердечного ритма, формирование легочных артериовенозных мальформаций (ЛАМ), а также развитие аорто-легочных коллатералей.

Шунт Fontan. При операции Fontan системная венозная кровь направляется непосредственно в легочные артерии, минуя правый желудочек (ПЖ) (рис. 7) [9]. В классическом варианте Fontan анастомоз формируется между правым предсердием (ПС) или его ушком и легочной артерией (ЛА). Это может выполняться с использованием гомографта, клапанного кондуита — так называемый непрямой Fontan, либо путем прямого анастомоза — прямой Fontan.

Рис. 6. Двухнаправленный шунт Гленна со стентом левой легочной артерии. **а** Косая корональная и аксиальная МР-реконструкции у 19-летнего мужчины с атрезией трехстворчатого клапана и атриовентрикулярным каналом демонстрируют анастомоз между ВПВ и правой легочной артерией (А и В, большая стрелка). Также определяется стент в левой главной легочной артерии без признаков внутривентрикулярного рестеноза (А и В, малая стрелка). **б** Аксиальная МР-реконструкция у 24-летнего мужчины с анамнезом транспозиции магистральных артерий (ТМА) показывает анастомоз между ВПВ и областью слияния главных легочных артерий (стрелка).

При латеральном туннельном варианте Fontan, или интраатриальном туннеле, стенка правого предсердия используется для создания перегородки, направляющей кровотоки из нижней полой вены (НПВ) в нижний отдел верхней полой вены (ВПВ), откуда кровь поступает в легочную артерию.

При экстракардиальном Fontan системный венозный кровоток направляется к области слияния главных легочных артерий через экстракардиальный конduit. Полное кавопульмональное соединение включает либо латеральный туннель, либо экстракардиальный вариант Fontan в сочетании с модифицированным шунтом Гленна. При этом легочный ствол отсоединяется от сердца, а правая и левая легочные артерии соединяются между собой. В такой гемодинамике кровотоки из ВПВ преимущественно направляются в правую легочную артерию, а кровотоки из НПВ — в левую легочную артерию.

У таких пациентов КТ-ангиографию легочных артерий желательно выполнять с одновременным введением контрастного препарата через вену руки и ноги либо по двухфазному протоколу — артериальная и отсроченная венозная фазы. Это позволяет оценить проходимость кондуита и исключить тромбоэмболию легочной артерии без выраженных артефактов смешивания контраста.

При фенестрированном Fontan создается небольшое сообщение между конduitом Fontan и правым предсердием. Оно используется для снижения системного венозного давления в послеоперационном периоде и фактически выполняет роль «предохранительного» клапана при повышении давления в легочной артерии. Показаниями к операции Fontan являются цианотические врожденные поро-

ки сердца с единственным анатомическим или функциональным желудочком, включая атрезию трехстворчатого клапана, атрезию легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой, двуприточный левый желудочек, синдром гипоплазии левых отделов сердца (ГЛОС), а также несбалансированный атриовентрикулярный септальный дефект.

К возможным радиологически значимым осложнениям после Fontan относятся тромбоз шунта и легочных артерий, тромбоэмболия легочной артерии, увеличение правого предсердия, регургитация атриовентрикулярного клапана, стеноз легочной артерии, сужение cavoпультмонального анастомоза, легочные артериовенозные мальформации (АВМ), а также выраженные аорто-легочные коллатерали.

Рис. 7. а. Прямой классический шунт Fontan. Аксиальные МР-реконструкции у 26-летнего мужчины с анамнезом тетрады Фалло (ToF) демонстрируют прямой анастомоз между правым

предсердием (ПП) и областью слияния главных легочных артерий (ЛА) (А и В, черная стрелка). В раннюю фазу исследования (А) в главных легочных артериях определяется участок, похожий на тромб, однако он обусловлен артефактом смешивания контраста (А, белые стрелки). В позднюю фазу (В) тромбоэмболы отчетливо визуализируются в РА и правой РА (В, малые черные стрелки), при этом контрастирование главных легочных артерий становится более однородным, а артефакт смешивания исчезает. **в.** Модифицированный шунт Fontan. Косая корональная МР-реконструкция у 35-летнего мужчины с анамнезом транспозиции магистральных артерий (ТМА) и атрезии трехстворчатого клапана показывает соединение между правым предсердием (А, стрелка) и областью слияния главных легочных артерий через конduit Gore-Tex (А, стрелка), стенка которого периферически кальцинирована. Также определяется стент в левой главной легочной артерии (В, стрелка). **с.** Полное кавопульмональное соединение с экстракардиальным шунтом Fontan. Косые корональные МР-реконструкции у 25-летнего мужчины с анамнезом транспозиции магистральных артерий (ТГА) демонстрируют анастомоз между НПВ (А и В, большая стрелка) и областью слияния главных легочных артерий (А и В, малая стрелка). В артериальную фазу (А) шунт Fontan не контрастируется, что может имитировать тромбоз. В венозную фазу (В) отмечается нормальное заполнение шунта контрастным препаратом, что подтверждает его проходимость. У пациента также имеется двунаправленный шунт Гленна между ВПВ и правой легочной артерией. При данном типе операции кровотоки из ВПВ преимущественно направляются в правую легочную артерию, а кровотоки из НПВ — в левую легочную артерию.

Операция Rastelli. При операции Rastelli создают наружный конduit между правым желудочком и легочной артерией (ЛА), а также формируют внутрижелудочковый тоннель от левого желудочка к аорте через дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (рис. 8). Клапан легочной артерии может быть атретичным и во время операции хирургически закрывается [10]. Наиболее частыми показаниями к данной операции являются двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, транспозиция магистральных артерий (ТГА) в сочетании с VSD и обструкцией выходного тракта левого желудочка (ОВЛГЖ), а также, реже, тетрада Фалло (ТФ) со стенозом или атрезией легочной артерии. После операции Rastelli возможны осложнения со стороны экстракардиального кондуита, включая его стеноз с регургитацией или без нее, кальцификацию, перегиб, а также формирование аневризм. Заплата, образующая тоннель от левого желудочка к аортальному клапану, также может осложняться подтеканием, обструкцией, стенозом или аневризматическим расширением. Другими возможными осложнениями являются стеноз ветвей легочной артерии и дисфункция обоих желудочков. При врожденно корригированной транспозиции магистральных артерий (ТМА), то есть при сочетании атриовентрикулярной и вентрикуло-артериальной дискордантности, аорта отходит от неправильно расположенного правого желудочка (ПЖ), а главный ствол легочной артерии — от неправильно расположенного левого желудочка (ЛЖ). При наличии выраженного стеноза легочного клапана обычно создается клапанный или бесклапанный легочный конduit от ЛЖ к главной легочной артерии, чтобы обойти препятствие кровотоку из выносящего тракта правого желудочка. Со временем клапанный конduit может подвергаться выраженной регургитации, что хорошо определяется и количественно оценивается при МРТ. КТ-ангиография (СТА), в свою очередь, позволяет оценить проходимость кондуита, наличие стеноза и кальцификации, а также определить расстояние между задней поверхностью грудины и расположенными в средостении сосудистыми структурами, камерами сердца и кондуитом. Эта информация особенно важна при предоперационном планировании возможного повторного хирургического вмешательства.

Бандажирование легочной артерии. Бандажирование легочной артерии является паллиативной операцией, направленной на ограничение чрезмерного легочного кровотока у пациентов с выраженным лево-правым сбросом, которым невозможно сразу выполнить радикальную коррекцию. Такое вмешательство может применяться при цианотических врожденных пороках сердца (ВПС), осложненных дефектах межжелудочковой перегородки (ДМЖП), сочетании ДМЖП с коарктацией аорты, синдроме гипоплазии левых отделов сердца (ГЛОС), а также при D-транспозиции магистральных артерий (D-ТМА). Основная цель процедуры — предупредить легочную гиперциркуляцию, которая в дальнейшем может привести к развитию легочной артериальной гипертензии и последующей правожелудочковой недостаточности (рис. 9) [11]. Оптимальным местом наложения бандажа считается средняя часть ствола легочной артерии, поскольку это позволяет уменьшить риск повреждения легочного клапана. Возможные осложнения включают стеноз ветвей легочной артерии вследствие их сдав-

ления, смещение бандажа, формирование псевдоаневризмы легочной артерии, фиброзно-рубцовые изменения в зоне бандажирования, а также субаортальное сужение.

Рис. 8. Операция Rastelli. Косые сагитальные МР-реконструкции у 30-летней женщины с анамнезом сложного врожденного порока сердца (ВПС) демонстрируют соединение области слияния легочных артерий с правым желудочком через экстракардиальный конduit с периферической кальцификацией, без значимого стеноза (а и b, большая стрелка). Атретичный главный ствол легочной артерии также визуализируется (b, стрелка). VSD закрыт заплатой Gore-Tex (а, малая стрелка), а левый желудочек (ЛЖ) соединен с аортой. Кроме того, отмечается типичное отхождение правой коронарной артерии от аорты (а, наконечник стрелки).

Рис. 9. Бандажирование легочной артерии. Аксиальная МР-реконструкция у 15-летней девочки с синдромом гипоплазии левых отделов сердца демонстрирует бандажирование проксимального отдела правой легочной артерии (стрелка).

Унифокализация. Унифокализация крупных аортолегочных коллатеральных артерий (КАКА) выполняется у пациентов с ДМЖА и атрезией легочной артерии, тетрадой Фалло (ТФ) с атрезией легочной артерии, атрезией легочной артерии при интактной межжелудочковой перегородке, единственном желудочке, правом изомеризме, а также при резко несбалансированном общем атриовентрикулярном канале (ОАВК). Суть вмешательства заключается в перенаправлении anomalно отходящих сосудов в единый сосудистый коллектор или, при наличии собственной легочной артерии,

непосредственно в нее. В дальнейшем этот сосуд соединяется с правым желудочком с помощью кондуита (рис. 10) [12]. К возможным осложнениям после унифокализации относятся тромбоз кондуита, его кальцификация и стеноз.

Рис. 10. Унифокализация. Косая корональная МР-реконструкция у 14-летней девочки с анамнезом тетрады Фалло (ToF), атрезии легочной артерии и крупных аортолегочных коллатералей демонстрирует правостороннюю унифокализацию (большая стрелка) с использованием удлинительного кондуита Gore-Tex (малая стрелка), соединенного с зоной слияния легочных артерий (наконечник стрелки), а также с выходным трактом правого желудочка (черная стрелка).

Корректирующие хирургические процедуры.

Переключение предсердий (Mustard/Senning). При операции Mustard для формирования внутрипредсердного тоннеля используется перикардиальная ткань или синтетический материал Gore-Tex. При операции Senning перегородка предсердий реконструируется таким образом, чтобы образовалась направляющая перегородка — baffle. Смысл этих операций заключается в перенаправлении системной венозной крови через митральный клапан в анатомический левый желудочек, который становится субпульмональным, а насыщенная кислородом легочная венозная кровь через трехстворчатый клапан направляется в анатомический правый желудочек, выполняющий роль системного желудочка (рис. 11) [13]. К возможным осложнениям относятся несостоятельность или обструкция внутрипредсердного тоннеля, гипертрофия и недостаточность правого желудочка вследствие его работы как системного желудочка при повышенной нагрузке, обструкция системного и легочного венозного возврата, а также расширение магистральных сосудов [14].

Артериальное переключение по Jatene. Операция Jatene является методом выбора для анатомической коррекции D-транспозиции магистральных артерий (D-TMA) у новорожденных. Во время вмешательства аорта и главный ствол легочной артерии пересекаются выше соответствующих клапанов, после чего меняются местами. Дистальный отдел аорты соединяется с проксимальным корнем легочной артерии с формированием неоаорты (рис. 12) [14]. Дистальный отдел легочной артерии перемещается кпереди от неоаорты, что соответствует маневру Lescompte, и затем соединяется с проксимальным корнем аорты с формированием неолегочной артерии. Коронарные артерии при этом пересаживаются в неоаорту. Наиболее частым отдаленным осложнением после данной операции считается стеноз легочной артерии. Он может быть связан с аневризматическим расширением неоаорты или недостаточным ростом легочных артерий. Другие возможные осложнения включают дилатацию корня аорты, обструкцию выходного тракта правого желудочка, суправальвулярный стеноз аорты, а также ишемические осложнения, обусловленные транспозицией коронарных артерий.

Рис. 11. Коррекция по типу переключения предсердий. У 19-летнего мужчины после операции Mustard по поводу двойного отхождения магистральных сосудов от правого желудочка и транспозиции магистральных артерий (ТМА) на косом аксиальном МР-изображении определяется межпредсердный тоннель, разделяющий легочную венозную камеру и системную венозную камеру (а, большая стрелка). Главная легочная артерия отходит от правого желудочка с двойным выходом (а, малая стрелка). На косой корональной МР-реконструкции визуализируется легочная венозная камера (b, стрелка), а также дренирование нижней полой вены (НПВ) и верхней полой вены (ВПВ) в системную венозную камеру (b, наконечник стрелки).

Рис. 12. Операция Jatene / артериальное переключение. а. У 18-летнего мужчины с анамнезом D-TGA после операции Jatene косая корональная и аксиальная МР-реконструкции демонстрируют переключение аорты (А и В, большая стрелка) и легочной артерии (А и В, малая стрелка), а также перемещение коронарных артерий (С, стрелки) от аорты / неолегочной артерии к легочной артерии / неоаорте. Неолегочная артерия расположена кпереди от неоаорты, что соответствует маневру Lescompte. б. У 22-летнего мужчины с анамнезом D-TGA после операции Jatene на объемной реконструкции и косом аксиальном МР-изображении (В) определяется стеноз левой легочной артерии (А и В, большая стрелка), вызванный компрессией со стороны неоаорты (А и В, малая стрелка).

Заключение. Радиологам и специалистам по кардиовизуализации, включая кардиологов, важно хорошо понимать сложную морфологию и физиологию врожденных пороков сердца, а также особенности паллиативных и корригирующих операций, выполняемых у таких пациентов. Это необходимо для получения КТ-ангиограмм высокого диагностического качества и своевременного распознавания как нормальной послеоперационной анатомии, так и патологических изменений.

Недостаточное понимание принципов послеоперационной анатомии и возможных осложнений при врожденных пороках сердца может приводить к необоснованному назначению дополнительных или неполноценных КТ-исследований. В результате пациенты могут получать лишнюю лучевую нагрузку, а интерпретация изображений становится менее точной из-за невозможности правильно распознать послеоперационные изменения и их потенциальные осложнения.

Список литературы:

1. Goo H.W., Park I.S., Ko J.K., Kim Y.H., Seo D.M., Yun T.J., et al. CT of congenital heart disease: normal anatomy and typical pathologic conditions. *Radiographics*. 2003;23:S147–S165.
2. Leschka S., Oechslin E., Husmann L., Desbiolles L.M., Marincek B., Genoni M., et al. Pre- and postoperative evaluation of congenital heart disease in children and adults with 64-section CT. *Radiographics*. 2007;27(3):829–846.
3. Han B.K., Rigsby C.K., Hlavacek A., Leipsic J., Nicol E.D., Siegel M.J., et al. Computed tomography imaging in patients with congenital heart disease: Part I. Rationale and utility. *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*. 2015;9(6):475–492.
4. Han B.K., Rigsby C.K., Leipsic J., Bardo D., Abbara S., Ghoshhajra B., et al. Computed tomography imaging in patients with congenital heart disease: Part II. Technical recommendations. *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*. 2015;9(6):493–513.
5. Dillman J.R., Hernandez R.J. Role of CT in the evaluation of congenital cardiovascular disease in children. *AJR American Journal of Roentgenology*. 2009;192(5):1219–1231.
6. Spevak P.J., Johnson P.T., Fishman E.K. Surgically corrected congenital heart disease: utility of 64-MDCT. *AJR American Journal of Roentgenology*. 2008;191(3):854–861.
7. Gaca A.M., Jagers J.J., Dudley L.T., Bisset G.S. Repair of congenital heart disease: a primer—Part 1. *Radiology*. 2008;247(3):617–631.
8. Gaca A.M., Jagers J.J., Dudley L.T., Bisset G.S. Repair of congenital heart disease: a primer—Part 2. *Radiology*. 2008;248(1):44–60.
9. Bhalla S., Gutierrez F.R. CT evaluation of congenital heart disease in adults. *AJR American Journal of Roentgenology*. 2009;192(2):388–402.
10. Rajiah P., Nazarian J., Vogelius E., Gilkeson R.C. CT and MRI of congenital heart disease in adults. *Radiographics*. 2014;34(4):1186–1205.
11. Siripornpitak S., Pornkul R., Khowsathit P., Layangool T., Promphan W., Srichai M.B. CT and MRI for repaired complex adult congenital heart diseases. *Korean Journal of Radiology*. 2021;22(11):1787–1804.
12. Cohen J.L., Krieger E.V., Rigsby C.K., Goo H.W., Ghadimi Mahani M., Dillman J.R., et al. Cardiac CT for congenital heart disease in children and adults: a state-of-the-art review. *Journal of Cardiovascular Computed Tomography*. 2022;16(4):322–334.
13. Hong S.H., Goo H.W., Maeda E., Choo K.S., Tsai I.C. User-friendly vendor-specific guideline for pediatric cardiothoracic computed tomography provided by the Asian Society of Cardiovascular Imaging Congenital Heart Disease Study Group. *Korean Journal of Radiology*. 2019;20(8):1237–1250.
14. Goo H.W., Hong S.H., Choo K.S., Tsai I.C. Pediatric cardiothoracic CT guideline provided by the Asian Society of Cardiovascular Imaging Congenital Heart Disease Study Group: Part 2. Contemporary clinical applications. *Korean Journal of Radiology*. 2021;22(9):1397–1415.

Для цитирования: Абдулхакимов Ш.А., Хаджибекова Ю.М. Мультидетекторная КТ-оценка послеоперационных изменений при врожденных пороках сердца: иллюстрированное эссе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 7(27). – С. 51–63. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21187063>